

Reporte Académico del Verano de la Investigación Científica UJAT

PERCEPCIONES DEL TALENTO HUMANO SOBRE LAS PRÁCTICAS DE ENDOMARKETING EN MICROEMPRESAS DE VILLAHERMOSA

Autor: Angel Alberto Hernández Morales^{1*}
Dr. Rodolfo Jiménez León^{2**}

I. RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad analizar las herramientas e instrumentos de recolección de datos utilizados en estudios sobre endomarketing, así como describir de manera general cómo perciben los trabajadores estas prácticas en microempresas de Villahermosa, Tabasco. El interés de la investigación surge de la importancia que tienen las microempresas para la economía local, ya que, a pesar de su tamaño, generan empleo, fomentan el comercio y son parte importante del desarrollo de la región. Sin embargo, la mayoría de estas organizaciones no cuenta con estrategias formales para motivar y retener a su personal, lo que provoca que no siempre logren buenos resultados en el servicio o en la permanencia de los trabajadores.

Para dar respuesta a la pregunta de cómo se ha estudiado el endomarketing, se llevó a cabo una revisión de literatura, buscando en diferentes plataformas científicas y académicas. Se dio prioridad a estudios empíricos que especificaran con claridad los instrumentos empleados para recolectar información. A partir del análisis, se identificó que los cuestionarios estructurados,

^{1*} (Estudiante de décimo semestre en la DACEA)

^{2**} (Profesor investigador de la DACEA)

con preguntas cerradas y escalas tipo Likert, son los instrumentos más utilizados, debido a que permiten medir de forma cuantitativa y ordenada las percepciones de los empleados. También se encontraron entrevistas semiestructuradas, análisis de documentos internos, grupos focales y técnicas más específicas como el mystery shopper, especialmente en sectores de servicio como hotelería y cafeterías.

Los hallazgos muestran que, incluso en contextos con recursos limitados, aplicar prácticas sencillas de endomarketing como reconocimientos simbólicos, reuniones periódicas o pequeñas capacitaciones puede generar un impacto positivo en la motivación y compromiso del personal. Además, contar con una comunicación interna clara fortalece el sentido de pertenencia, lo que a su vez puede mejorar el ambiente laboral y la atención al cliente.

Este reporte reúne y organiza las técnicas más usadas en investigaciones de endomarketing y aporta una guía práctica para futuros estudios que deseen analizar este tema en organizaciones pequeñas de la región.

¡Las historias científicas no deben detenerse!

INTRODUCCIÓN

Hoy en día las empresas tienen que ser competitivas y adaptarse a muchos cambios para seguir funcionando. Esto no solo implica atender a los clientes externos, sino también cuidar a los colaboradores, que son una parte fundamental para que todo salga bien. El endomarketing, también conocido como marketing interno, se enfoca en eso: en motivar y alinear a los trabajadores con los objetivos de la empresa para que el servicio que se ofrece al cliente sea de calidad. Aunque se han hecho muchas investigaciones sobre endomarketing, en su mayoría se centran en grandes empresas o sectores específicos. Las microempresas, que son muy importantes para la economía local, a menudo tienen menos recursos y no siempre aplican estrategias formales en este sentido. Por eso es útil revisar qué instrumentos de investigación se han usado en diferentes estudios para entender cómo los empleados perciben estas prácticas, y con ello pensar en estrategias más prácticas y aplicables a contextos pequeños

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

"Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación (Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2015), Vigencia de Certificación (11 de julio de 2026).

Av. 27 de febrero #626, Col. Centro
Villahermosa, Tabasco, Méx.

Tel.: (993) 358 15 00 Ext. 5011 y 5015

verano.investigacion@ujat.mx

www.ujat.mx

como los de Villahermosa, Tabasco.

OBJETIVO GENERAL

Analizar y describir los instrumentos de recolección de datos usados en investigaciones sobre endomarketing y su relación con lo que perciben los trabajadores en microempresas de Villahermosa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Identificar los instrumentos más utilizados para medir el endomarketing en diferentes investigaciones.
- Clasificar las herramientas según sean de tipo cuantitativo, cualitativo o mixto.
- Explicar las ventajas y desventajas de los instrumentos más usados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para este trabajo se revisaron artículos científicos y académicos sobre endomarketing publicados en distintas plataformas como Scielo, PubMed Central, ResearchGate, Dialnet y repositorios universitarios. Se priorizaron los estudios empíricos hechos entre 2010 y 2025, aunque se incluyeron algunos más antiguos si explicaban claramente los instrumentos de medición.

Se buscó que los artículos hablaran específicamente del endomarketing, mencionaran con detalle qué instrumentos usaron y estuvieran disponibles en español, inglés o portugués. En total, se analizaron 22 estudios. Con esa información se hizo una clasificación de los instrumentos que se repiten más, separándolos en tres categorías: cuantitativos, cualitativos y mixtos.

RESULTADOS

El análisis permitió ver que la mayoría de los estudios sobre endomarketing utilizan:

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

"Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, Sistema de Gestión de Calidad, certificado por American Trust Register, S.C.", Alcance de Certificación (Véase en el Manual de Calidad), Número de certificado ATR 0742 en base a (norma de referencia NMX-CC-9001-IMNC-2015), Vigencia de Certificación (11 de julio de 2026).

Av. 27 de febrero #626, Col. Centro
Villahermosa, Tabasco, Méx.

Tel.: (993) 358 15 00 Ext. 5011 y 5015

verano.investigacion@ujat.mx

www.ujat.mx

1. **Instrumentos cuantitativos:** cuestionarios estructurados con escalas tipo Likert, que sirven para medir percepciones sobre comunicación interna, motivación, formación y clima laboral.
2. **Instrumentos cualitativos:** entrevistas, análisis de documentos, grupos de discusión y estudios de caso, que ayudan a entender mejor el contexto de cada empresa.
3. **Instrumentos mixtos:** una combinación de encuestas con entrevistas u observaciones, e incluso técnicas especiales como mystery shopper para comparar lo que se comunica dentro con el servicio que recibe el cliente.

En el caso de las microempresas, los artículos revisados muestran que, aunque no siempre hay estrategias formales, acciones simples como reuniones con el personal, reconocimientos y capacitaciones básicas pueden mejorar mucho la motivación y el sentido de pertenencia.

CONCLUSIONES *¡Las historias científicas no deben detenerse!*

Los cuestionarios con escalas tipo Likert son los instrumentos más usados en el estudio del endomarketing porque permiten comparar resultados entre diferentes grupos de empleados de manera sencilla. Sin embargo, cuando se quiere ir más a fondo, las entrevistas y los análisis de documentos son buenas herramientas para complementar la información.

Para las microempresas, aplicar endomarketing no tiene que ser caro ni complicado. Si se adaptan acciones sencillas a sus posibilidades, se puede lograr un ambiente de trabajo más motivador, mejorar la retención del personal y, al final, tener una empresa más competitiva.

II. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges. *European Journal of Marketing*, 37(9), 1177–1186.

<https://doi.org/10.1108/03090560310498813>

Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2013). *Internal Marketing* (1st ed., Routledge eBook).

Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780080509037>

Araque-Jaimes, D. L., Sánchez-Esteba, J. M., & Uribe, A. F. (2017). Relación entre marketing interno y compromiso organizacional en Centros de Desarrollo Tecnológico colombianos. *Estudios Gerenciales*, 33(142), 95–101.

<https://doi.org/10.1016/j.estger.2016.12.005> no deben detenerse!

Bennani, C. & Hassi, A. (2024). The Impact of Endomarketing Actions on Employee Satisfaction: A Case Study. *ResearchGate*.

https://www.researchgate.net/publication/385628428_The_Impact_of_Endomarketing_Actions_on_Employee_Satisfaction_A_Case_Study

Brambillaa, A. & Dos Santosb, E.A. (2023). Endomarketing as a tool for excellence: A case study of a hotel in João Pessoa. *ResearchGate*.

https://www.researchgate.net/publication/369712287_Endomarketing_as_a_tool_for_excellence_A_case_study_of_a_hotel_in_Joao_Pessoa_-_PB

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: Ángel Alberto Hernández Morales

Por haber participado en el XXI Verano de la Investigación Científica UJAT, realizado del 09 de junio al 08 de agosto 2025 con el proyecto: **La gestión del capital humano (HCM)**, en la modalidad **Presencial** con una duración de 120 horas.

Dra. Karina Pérez Hernández
Directora de Investigación SIPyV UJAT

ID DPDI-VIC-2025-962

XXI Verano de la
Investigación
Científica UJAT

¡Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNA ALIANZA DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: **Rodolfo Jiménez León**

Por haber participado como Asesores del estudiante Ángel Alberto Hernández Morales durante el XXI Verano de la Investigación Científica UJAT, realizado del 09 de junio al 08 de agosto 2025 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con el proyecto: **La gestión del capital humano (HCM)**, en la modalidad : **Presencial**. con una duración de 120 horas.

Dra. Karina Pérez Hernández
Directora de Investigación SIPyV UJAT

ID DPDI-VIC-2025-2015

XXI Verano de la
Investigación
Científica UJAT

¡Las historias científicas no deben detenerse!

Verano de la
Investigación
Científica
UJAT 2025

Consortio de
Universidades
Mexicanas
UNIVERSIDAD DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

